

PUTUSAN
Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUIB bin JALI**
Tempat Lahir : Batu Belah (Riau)
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 04 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok
D.20 RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
5. Dialihkan penahanan dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 September 2018;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **ARAS AKSO,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih beralamat di Jalan Cik Ditiro No.02 Kelurahan Tanah Datar Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2018 di bawah register Nomor : 235/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 395/Pen.Pid/ 2018/PN.Bkn tanggal 07 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 07 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUIB bin JALI** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 09 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUIB Bin JALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SUIB Bin JALI** dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa SUIB Bin JALI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **SUIB bin JALI**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban SURYONO selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan "Gotong royong pembangunan PDTA dn POS YANDU.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak", setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook "Gotong royong pembangunan PDTA.. dn POS YANDU BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau peduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati", selanjutnya saksi ADY PURNOMO yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi ADY PURNOMO memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi YUNIZEL, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi RIZALIADI yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi YUNIZEL yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan "Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja", setelah itu saksi YUNIZEL memberitahukan kepada saksi ADY PURNOMO dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUIB bin JALI**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban SURYONO selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan "Gotong royong pembangunan PDTA dn POS YANDU.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak", setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook "Gotong royong pembangunan PDTA.. dn POS YANDU BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau peduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati", selanjutnya saksi ADY PURNOMO yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi ADY PURNOMO memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi YUNIZEL, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi RIZALIADI yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 WIB s/d jam 12.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi YUNIZEL yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan "Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja", setelah itu saksi YUNIZEL memberitahukan kepada saksi ADY PURNOMO dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suryono Bin Admo Karyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi pencemaran nama baik melalui akun Facebook yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, sewaktu saksi bersama Warga RT.010 lainnya sedang melangsungkan pertandingan bola voli memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-72 di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saksi diberitahu oleh saksi Ady Purnomo perihal tulisan pada akun Facebook milik terdakwa yang memuat "*Gotong royong pembangunan PDTA dan Pos Yandu.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak*", dan yang memuat "*Gotong royong pembangunan PDTA dan Pos Yandu BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau peduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati*", setelah saksi membaca tulisan tersebut, lalu pada malam harinya saksi mengadakan pertemuan dengan warga RT.010, dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 Wib s/d jam 12.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi dan saksi Ady Purnomo diberitahu oleh Sdr. Yunizel perihal tulisan pada akun Facebook milik terdakwa yang memuat "*Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di*

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja". Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa telah tercemar nama baiknya selaku Ketua RT.010 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar.

- Bahwa terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga melalui rapat, apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban.
- Bahwa saat kegiatan gotong royong Pembangunan PDTA dan Posyandu saksi tidak bisa ikut hadir, dikarenakan saksi bersama beberapa warga RT.010 lainnya sedang mempersiapkan pertandingan bola voli memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-72 sore harinya yang dilaksanakan di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan keluarga menjadi malu dengan masyarakat sekitar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ady Purnomo Bin Tukidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi pencemaran nama baik melalui akun Facebook yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Suryono.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, sewaktu saksi bersama Warga RT.010 lainnya sedang melangsungkan pertandingan bola voli memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-72 di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saksi diberitahu oleh salah seorang warga perihal tulisan pada akun Facebook milik terdakwa yang memuat "*Gotong royong pembangunan PDTA dn Pos Yandu.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak*", dan yang memuat "*Gotong royong pembangunan PDTA.. dn Pos Yandu BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau peduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngn perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati*", lalu saksi yang berteman dengan akun Facebook terdakwa, kemudian melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi korban, lalu pada malam harinya saksi korban mengadakan pertemuan dengan Warga RT.010, dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 Wib s/d jam 12.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi dan saksi korban diberitahu oleh Sdr. Yunizel perihal tulisan pada akun Facebook milik

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

terdakwa yang memuat “Di perumahan BKD 1 RT.10 uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10 jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja”. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa telah tercemar nama baiknya selaku Ketua RT.010 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar.

- Bahwa terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga melalui rapat, apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban.
- Bahwa saat kegiatan gotong royong Pembangunan PDTA dan Posyandu saksi tidak bisa ikut hadir, dikarenakan saksi bersama beberapa warga RT.010 lainnya sedang mempersiapkan pertandingan bola voli memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-72 sore harinya yang dilaksanakan di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga menjadi malu dengan masyarakat sekitar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rizaldi Bin Paiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, telah terjadi pencemaran nama baik melalui akun Facebook yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Suryono.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, sewaktu saksi bersama Warga RT.010 lainnya sedang melangsungkan pertandingan bola voli memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-72 di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian saksi diberitahu oleh saksi Ady Purnomo perihal tulisan pada akun Facebook milik terdakwa yang memuat "*Gotong royong pembangunan PDTA.. dn Pos Yandu BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau peduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati*".
- Bahwa saat kegiatan gotong royong Pembangunan PDTA dan Posyandu yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017, saksi dan beberapa warga RT.010 hadir mengikuti kegiatan gotong royong, adapun kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 Wib s/d jam 12.00 Wib.
- Bahwa terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga melalui rapat, apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada orang yang menggantikan ronda dan terkadang uang tersebut digunakan sebagai biaya konsumsi ronda saat malam itu, bukan disetorkan kepada saksi korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli **Dr.DUDUNG BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd** sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli antara lain :
 - SD di Tasikmalaya, tamat 1979;
 - SMP di Tasikmalaya, tamat 1982;
 - SMA di Tasikmalaya, tamat 1985;
 - S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Bandung, tamat 1989;
 - S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Malang, tamat 1996;
 - S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Malang, tamat 2006.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli antara lain :
 - Dosen FKIP Universitas Riau.
- Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan adalah tindakan merendahkan, menjelekkan, memburukkan, menghina seseorang dengan menggunakan bahasa tulis (tulisan) dan diketahui atau dibaca oleh banyak orang sehingga orang yang dicemarkan nama baiknya itu merasa tidak bermartabat, rendah, kotor, hina, dan buruk dalam pandangan banyak orang. Yang dimaksud dengan penghinaan adalah tindakan menghina, merendahkan martabat seseorang sehingga orang yang dihina tersebut merasa terhina, rendah, buruk dalam pandangan diri sendiri maupun orang lain. Yang dimaksud dengan fitnah adalah tindakan menyatakan sesuatu yang buruk, jelek, hina, kepada seseorang tanpa disertai bukti atau

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakata yang membenarkan pernyataan tersebut, dengan pernyataan lain memfitnah adalah tindakan menyatakan sesuatu yang tidak benar.

- Bahwa status yang terdapat dalam Facebook dikategorikan sebagai bahasa tulis (tulisan), karena komentar tersebut disampaikan melalui bahasa tulis dengan menggunakan lambang huruf latin dan tulisan tersebut dipahami oleh yang membaca tulisan tersebut.
- Bahwa tulisan yang terdapat dalam akun Facebook tersebut mengandung muatan pencemaran nama baik, karena terdapat pernyataan atau kata-kata negatif, jelek, buruk, tentang orang yang dimaksud dalam tulisan Facebook tersebut dan tulisan tersebut dibaca oleh banyak orang. Adapun pernyataan atau kata-kata yang dimaksud adalah "... *Jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jangan menumpuk dosa aja kerja*".
- Bahwa tulisan dalam Facebook tersebut mengandung muatan penghinaan, penulis di akun Facebook tersebut menghina orang yang dimaksud sebagai orang yang suka berbohong dan menumpuk dosa dan lupa kematian. Tabiat atau karakter suka berbohong dan menumpuk dosa merupakan karakter atau tabiat yang hina, rendah, dan tidak bermartabat dalam pandangan masyarakat, dengan pernyataan lain penulis di akun Facebook tersebut merendahkan orang yang dimaksud dengan sebutan orang yang suka berbohong dan menumpuk dosa.
- Bahwa hasil analisis terhadap tulisan tersebut adalah obyek yang dituju dalam tulisan tersebut merupakan seseorang yang menjabat Ketua RT.010 yang dalam tulisan tersebut dipanggil Pak RT.10.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Blok C.03 RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdakwa melalui akun Facebook miliknya telah membuat status yang ditujukan kepada saksi korban Suryono.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2017, terdakwa pernah membuat status melalui akun Facebook milik terdakwa yang mengkritik saksi korban selaku Ketua RT.010 mengenai gotong royong. Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017, terdakwa juga pernah membuat status melalui akun Facebook milik terdakwa yang mengkritik saksi korban selaku Ketua RT.010 mengenai pelaksanaan ronda.
- Bahwa adapun sarana terdakwa saat mengakses akun Facebook milik terdakwa dengan nama Suib untuk membuat status/tulisan adalah menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa, namun setelah timbul permasalahan dengan saksi korban handphone tersebut dihempaskan oleh istri terdakwa dan rusak.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa 3 (tiga) lembar screenshot akun Facebook milik terdakwa yang memuat tulisan : Pertama "Gotong royong pembangunan PDTA dn Pos Yandu.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak". Kedua "Gotong royong pembangunan PDTA.. dn Pos Yandu BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau perduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati". Ketiga "Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian jngan menumpuk dosa aj kerja". Terdakwa membenarkan ketiga tulisan tersebut pernah terdakwa buat di akun Facebook milik terdakwa.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa membuat status tersebut di akun Facebook dikarenakan terdakwa sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya menyampaikan unek-unek terdakwa selaku Ketua RW.002 terhadap permasalahan yang ada di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar khususnya di lingkungan RW.002 dan terdakwa berharap dari tulisan tersebut baik tokoh masyarakat maupun Warga RT.010 dapat memecahkan permasalahan yang ada.
- Bahwa adapun orang yang dapat membaca tulisan atau kritik terdakwa yang dibuat pada akun Facebook milik terdakwa adalah semua orang yang berteman dengan akun Facebook milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Abukari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama mengenal terdakwa, dan sepengetahuan saksi terdakwa sangat ramah di masyarakat dan sering membantu masyarakat setempat.
- Bahwa seminggu sepulangnya saksi dari menunaikan ibadah haji, terdakwa ada mendatangi saksi menceritakan permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa setahu saksi baik terdakwa maupun istri terdakwa pernah mendatangi saksi korban untuk berdamai terkait dengan permasalahan yang terjadi, namun saat itu saksi korban tidak mau berdamai.
- Bahwa saksi beserta istri pernah mendatangi saksi korban terkait permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban dan

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengupayakan untuk berdamai, namun saat itu saksi korban tidak mau berdamai.

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Camat juga pernah meminta kepada Camat untuk menyelesaikan permasalahan warganya, dan saat itu Camat langsung menegur Kepala Desa setempat, namun karena Kepala Desa beranggapan ini merupakan permasalahan pribadi sehingga baik Camat maupun Kepala Desa tidak berani mencampuri masalah tersebut lebih jauh.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akun Facebook milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bramantio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdomisili di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I RT.003 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa merupakan imam mesjid dan guru mengaji dari lebih kurang 20 (dua puluh) orang anak didik.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang berstatus mahasiswa dan pelajar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akun Facebook milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rudi Sartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdomisili di Perumahan Bumi Kualu Damai (BKD) I RT.003 RW.002 Dusun V Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ketentuan yang telah disepakati warga terkait pemungutan uang ronda, apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun pada saat rapat terkait pemungutan uang ronda tersebut, saksi tidak hadir mengikuti rapat dikarenakan saksi sedang bekerja di luar kota.
- Bahwa pada saat saksi mendapat giliran ronda namun saksi tidak bisa hadir, saksi pernah dimintai uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akun Facebook milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban Suryono selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan "*Gotong royong pembangunan PDTA dn Pos Yandu.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak*", setelah

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook “Gotong royong pembangunan PDTA.. dn Pos Yandu BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau peduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati”, selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi Ady Purnomo memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi Yunizel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 Wib s/d jam 12.00 Wib;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi Yunizel yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan “Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jangan menumpuk dosa aj kerja”, setelah itu saksi Yunizel memberitahukan kepada saksi Ady Purnomo dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban;

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUIB Bin JALI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu *Modderman* yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa selaku Ketua RW.002 Dusun V Desa Kualu mendatangi kegiatan Gotong Royong Pembangunan Pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah (PDTA) dan Posyandu, karena terdakwa merasa kesal saat pelaksanaan gotong royong tersebut tidak dihadiri oleh saksi korban Suryono selaku Ketua RT.010 RW.002 Dusun V Desa Kualu dan Warga RT.010, kemudian terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook menggunakan handphone Nokia X2 warna Hitam milik terdakwa dan langsung menuliskan “*Gotong royong pembangunan PDTA dn Pos Yandu.. BKD bersama RT.3 semoga goro minggu depan RT.10 tergerak hatinya membawa warganya kalau memang kepengen warganya kompak*”, setelah itu satu jam berikutnya terdakwa kembali menuliskan pada akun Facebook “*Gotong royong pembangunan PDTA.. dn Pos Yandu BKD.. alhamdulillah cman BKD 1 RT.10 yg ngk mau peduli padahal katanya kebersamaan.. mereka sibuk dngan perlombaan yg ada untuknya secara materi mungkin ketimbang buat bekal*

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahirat.. karna mereka ngk akan ada yg mati", selanjutnya saksi Ady Purnomo yang merupakan Warga RT.010 dan berteman dengan akun Facebook terdakwa, setelah melihat dan membaca tulisan pada akun Facebook terdakwa tersebut kemudian saksi Ady Purnomo memberitahukan kepada saksi korban yang saat itu sedang bersama saksi Yunizel, lalu malam harinya diadakan pertemuan oleh saksi korban dengan beberapa Warga RT.010 dari pertemuan itu diketahui bahwa sebagian Warga RT.010 ada mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, salah satunya saksi Rizaliadi yang mengatakan kegiatan gotong royong tersebut berlangsung mulai jam 08.00 Wib s/d jam 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saksi Yunizel yang juga berteman dengan akun Facebook terdakwa melihat dan membaca pada akun Facebook terdakwa tulisan "*Di perumahan BKD 1 RT.10.. uang ronda di mintak.. tapi yg ronda ngk ada satu org pun.. mssak aku sendirian yg ronda sampek pagi.. woi Pak RT.10.. jangan pandainya berbohong sana sini aja ingat kematian jngan menumpuk dosa aj kerja*", setelah itu saksi Yunizel memberitahukan kepada saksi Ady Purnomo dan saksi korban, yang mana terkait dengan uang ronda tersebut terdapat ketentuan yang telah disepakati warga apabila ada warga mendapat giliran ronda namun tidak bisa hadir maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Keamanan Lingkungan dan selain itu ia juga wajib mencari pengganti serta dibebankan membayar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada yang menggantikannya bukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dan keluarga merasa malu dengan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Terdakwa mendalihkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal, maka nota pembelaan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan oleh karena selama persidangan Terdakwa tidak membantah keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua , Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar dalam pelayanan kepentingan umum di masyarakat. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan permasalahan komunikasi antara pimpinan RT, RW dan Desa. Terdakwa sebagai Ketua RW dan korban sebagai Ketua RT kesulitan untuk mengkomunikasikan Jadwal program Ronda yang bersamaan dengan jadwal Voli yang diadakan oleh Desa. Atas permasalahan, telah ada dukungan dari unsur pimpinan perangkat RT lainnya, Pimpinan Desa, Sekretaris Kecamatan, dan masyarakat untuk menjembatani komunikasi antara terdakwa selaku

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan RW dan korban selaku pimpinan RT, agar dapat bersama menyukseskan program ronda dan program voli di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan sosial di masyarakat.

Bahwa uraian tersebut diatas, sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 22 PK/Pid.Sus/ 2011 mengenai tindakan Prita Mulyasari membuat keluhan rumah sakit bukan pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUIB bin JALI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa seperti dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan membebaskannya dari semua dakwaan.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam.Dikembalikan kepada terdakwa atau dan benda itu disita.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Pengalihan Penahanan dari Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota tertanggal 27 September 2018 maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dihitung sesuai dengan ketentuan aturan yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUIB Bin JALI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna Hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **24 OKTOBER 2018**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,L.LM.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,L.LM.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)